

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Percepción del usuario acerca de la calidad de atención que brinda del personal de enfermería en el Vacunatorio del Hospital Regional de Rio Gallegos en el periodo de septiembre a octubre del 2018.
Autor/a	Lic. Velasquez, Viviana
Director/a	Dra. Manonelles, Gabriela
Resumen	<p>Se realizó un estudio cuyo propósito fue describir la percepción de los usuarios sobre la calidad de la atención en el Vacunatorio del Hospital Regional de Rio Gallegos. Para llevar a cabo el siguiente estudio se entrevistó, con posterioridad a la atención recibida, a todos los usuarios que concurren con niños de 0 a 18 meses al vacunatorio del Hospital Regional de Rio Gallegos para ser atendidos por el personal de enfermería quienes serán los padres o adultos responsables que concurren dichos niños para la aplicación de las vacunas correspondientes según Normativa Nacional de Inmunizaciones. La fuente de información fueron los usuarios o acompañantes. Los resultados indican, en relación a la Seguridad en la prestación de la atención en salud en el Vacunatorio del HRRG alcanza un 95,4%. En lo que respecta a la percepción de la calidad de la atención recibida por el personal de enfermería en general fue cordial y un mínimo estuvieron de acuerdo con que el servicio fue malo. Estos resultados contrastados con la teoría, según Donabedian en la dimensión Fiabilidad se evaluó el grado de satisfacción de los usuarios frente al desempeño confiable y preciso, y la habilidad para prestar el servicio en forma acertada, cuidadosa y cumplimiento en la prestación de los servicios programado según horario de atención, percepción del tiempo de espera, continuidad y orden lógico en la atención y Cuidado en el registro de información de los usuarios, de los criterios manifestados por los usuarios para percibir</p>

	la atención como buena, fue el buen trato personal, el interés desarrollado en ellos como personas, no sólo de parte del profesional de enfermería, sino de todo el personal del hospital.
Palabras clave	Percepción del usuario, Calidad de atención, Enfermería y el cuidado.